

DOI: 10.31866/2616-7581.4.1.2021.233348

УДК 784.9:78.071.2(479.24)Назаров

ПРОЯВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ МУЗЫКИ В ТЕХНИКЕ ИСПОЛНЕНИЯ ИЛЬХАМА НАЗАРОВА КАК КОНТРТЕНОРА

Осман Озель*доктор философских наук;**ORCID:0000-0003-2399-5728; e-mail: osman.ozel.85@mail.ru**Фатса, Турция*

Аннотация

Статья посвящена изучению особенностей вокального исполнения заслуженного артиста Азербайджанской Республики Ильхама Назарова, который вошел в историю азербайджанской музыкальной культуры как первый исполнитель с контртеноровым тембром голоса. Вместе с тем уникальность певца в вокальном искусстве заключается и в том, что он обладает широким диапазоном, а также разными голосовыми тембрами, что обуславливает использование различной исполнительской техники.

Цель исследования – определение особенностей техники вокального исполнения Ильхама Назарова в качестве контртенора и влияния элементов, присущих азербайджанской музыке, на его технику исполнения.

Методология исследования основывается на использовании методов музыкально-аналитического, исторического, теоретического анализа, а также физиологического анализа голоса. В статье особенности голоса исполнителя также представлены документами, что подтверждаются посредством лабораторных анализов. Методы и принципы подхода, применяемые в рамках исследования, направлены на исследование особенностей голоса музыканта и на изучение характерных элементов азербайджанской музыки в его технике исполнения.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые исследуется влияние азербайджанской музыки на исполнение заслуженного артиста Азербайджанской Республики Ильхама Назарова. В то же время поясняется место и важность творчества музыканта, поскольку он первый исполнитель с контртеноровым тембром голоса в искусстве вокального исполнения Азербайджана. Озвучивание образцов национальной музыки таким тембром голоса само по себе требует техники отличительного исполнения. В этом отношении структура исполнения музыканта представляет собой процесс, основанный на сложной технике. Указанные особенности впервые изучены и исследованы на научных основаниях.

Выводы. Особенности голоса Ильхама Назарова превращают его в уникальное событие в музыкальной культуре Азербайджана. В исследовании впервые уделяется внимание физиологическим особенностям голоса музыканта и представлены размеры голосовых складок. Таким образом, поясняется объем широкого диапазона

голоса исполнителя, а также причина его исполнения и басовым, и контртеноровым тембром голоса. Контртеноровый тембр голоса имеет своеобразную технику исполнения. Исполнители, владеющие таким тембром голоса, в основном, обращаются к произведениям композиторов периода барокко. Озвучивание национальной музыки Азербайджана контртеноровым тембром голоса само по себе означает объединение двух различных техник исполнения. Так, в своем творчестве И. Назаров успешно объединил технику контртенорового исполнения с особенностями своеобразного исполнения азербайджанского мугама. В результате музыкант смог сформировать оригинальный стиль.

Ключевые слова: Ильхам Назаров; контртеноровая техника исполнения; музыка эпохи барокко; диапазон; исполнение мугама; азербайджанская музыка

Введение

Ильхам Назаров вошел в историю азербайджанской музыкальной культуры как первый исполнитель с контртеноровым тембром голоса. Вместе с тем уникальность певца в вокальном искусстве заключается и в том, что он обладает широким диапазоном, а также разными голосовыми тембрами. С этой точки зрения его творчество – новое направление в музыкальной культуре Азербайджана. Исполнитель обогатил технику исполнения контртенорового пения, а также его репертуар. Таким образом, музыкант с этим тембром голоса в своем творчестве обращается к произведениям искусства, охватывающим разные стили и направления. Использование артистом различных вокальных приемов во время выступления свидетельствует о том, что его исполнение построено на сложной структуре.

153

Цель

Азербайджанская народная музыка в репертуаре И. Назарова представляет большую важность. Основная цель представленной статьи заключается в изучении влияния элементов, присущих азербайджанской музыке, на интерпретацию исполнителя.

Анализ последних исследований и публикаций

В исследовании впервые изучена роль элементов, присущих азербайджанской музыке в творчестве Ильхама Назарова. В исследовании сделаны ссылки на научные статьи об исполнителе и контртеноровом исполнении. Использованы произведения У. Гаджибейли, Ю. Келдыша, М. Хардвика, П. Гилельса, С. Равенса, Г. Абдуллазаде, Ю. Кухмазовой, В. Гумбатова, Р. Пириева и других.

Изложение материала исследования

Ильхам Назаров родился в 1985 году в Азербайджане. Он с детства проявлял особый интерес к музыке и его музыкальный вкус формировался в высо-

кокультурной среде. И. Назаров – оперный певец, вписавший свое имя в историю азербайджанского оперного театра как артист, создавший 49 образов на оперных сценах Азербайджана и мира. Из этих образов 34 были исполнены в качестве контртенора, а 15 – баритона (Bakirova, 2019, с. 108-109; Humbatov, 2020, с. 132-145). И. Назаров учился в Академии оперного искусства в городе Озимо (Италия) у всемирно известных музыкантов и является лауреатом многих престижных вокальных конкурсов (Piriyev, 2020, с. 159). Здесь можно отметить конкурсы по исполнительскому мастерству в стиле барокко, второе место в международном конкурсе контртеноров мира, IV Международный конкурс вокалистов имени М. Магомаева и многие другие (Abdullazade, 2020, с. 73).

*Рис. 1. Ильхам Назаров. Фото для концерта Барочной музыки.
Баку. Автор фото Асиф Фото Студио, 2019 г.*

Ильхам Назаров стал важным событием в музыкальной культуре Азербайджана благодаря следующим факторам:

- он является первым оперным певцом в Азербайджане с контртеноровым тембром голоса;
- он выступает и в качестве баритона, и в качестве контртенора.

Следует отметить, что специфику голоса каждого исполнителя обуславливают, прежде всего, его индивидуальные качества, природный талант, исполнительская техника, вокальная школа и географические условия, то есть культура,

к которой он принадлежит. Все эти факторы играют важную роль в формировании исполнителя. Эти особенности отражены и в творчестве И. Назарова – культура, к которой принадлежит исполнитель, и исполнительская школа определили особенности его техники пения. Поэтому уточнить технику исполнения вокалиста возможно, проанализировав исполнительские характеристики контртенора и восточной (азербайджанской) музыки.

Контртенор – это тип голоса с самым высоким диапазоном в мужском вокальном исполнении. «Контртенор – это тип мужского голоса, который эквивалентен женскому сопрано и меццо-сопрано» (Giles & Steane, 2001). Исследования показали, что он является самым древним среди мужских голосов. «Упоминания об исполнителях, поющих в этом тембре, встречаются в произведениях древних мыслителей, в том числе Аристотеля» (Ravens, 2014, с. 15). Следует отметить, что подобное исполнение присутствует как в восточной, так и в западной культуре. Говоря контртенор, на ум, прежде всего, приходит исполнительская манера кастратов. Однако его можно расценивать как результат сформировавшегося в течение длительного исторического интервала исполнительского искусства. Хотя в XIX в. интерес к исполнению контртеноров начал угасать, в 1943 г., с открытием М. Типпетом голоса англичанина А. Деллера, контртеноры вновь начали занимать свое место на оперных и концертных платформах. В то же время это привело к дальнейшему изучению особенностей их голоса и исполнительской техники. М. Типпет писал в своей статье о впечатлениях после того, как впервые услышал голос Деллера: «Словно время в тот миг воротилось на столетия назад, и я был абсолютно уверен, что Г. Пёрселл писал свои произведения именно для этого голоса» (Tirpett и др., 1980, с. 43). «После прослушивания А. Деллера, М. Типпет заинтересовался особенностями его голоса и назвал его контртенором» (Hardwick & Hardwick, 1980, с. 4). Таким образом, вокалистов-мужчин с самым высоким тембром голоса стали называть контртенорами.

Творчество И. Назарова отражает новое направление в исполнительском искусстве Азербайджана. При более глубоком взгляде на путь вокалиста можно отметить, что его творчество многогранно и основано на более сложном принципе. Это обуславливает многоструктурный исполнительский процесс, который сам по себе требует подхода с различных аспектов. Восприятие Назарова, как первого в истории азербайджанской музыки исполнителя-контртенора, можно расценивать как односторонний взгляд на его творчество.

Прежде чем определить общие черты исполнительских возможностей И. Назарова, важно оценить феномен певца в контексте азербайджанского вокально-исполнительского искусства. Возникновение в исполнительском искусстве Азербайджана феномена музыканта, обладающего высоким исполнительским потенциалом, не случайно. Если взглянуть на историю азербайджанского вокально-исполнительского искусства, становится ясно, что в музыкальной среде сформировались исполнители, которые сочетают в своем творчестве различные исполнительские традиции, относящиеся к разным жанрам. Лучший тому пример – творчество народных артистов СССР Р. Бейбутова и М. Магомаева. Эти музыканты сумели представить мировые тенденции вокального исполнения через призму своего творчества. В то же время их деятельность

формирует новое направление в культуре азербайджанской вокальной музыки. Творчество И. Назарова – это новая, основанная на богатых традициях форма проявления в азербайджанском вокальном исполнительском искусстве, восходящая к выдающимся деятелям азербайджанского музыкального искусства. Поэтому, одной из основных наших целей является определение общих черт музыкального творчества исполнителя, принципов его вокального исполнительства, а также его роли в азербайджанской музыкальной культуре.

Оценивая исполнение И. Назарова, мы обнаруживаем и традиции азербайджанской вокальной школы, и характерный для итальянской школы стиль исполнения. В то же время исполнителю удалось создать своеобразный, индивидуальный и оригинальный стиль пения.

Исследуя метод, стили и направления исполнения вокалиста, можно отметить следующее:

1. Как было отмечено выше, И. Назаров особо выделяется тембром голоса. Возможность исполнять в обоих голосовых диапазонах еще больше расширяет его вокальные возможности. Таким образом, этот аспект приводит к широкому выбору репертуара и дает ощущение безграничности диапазона. При технической оценке исполнения эти аспекты означают свободу вокального аппарата и высокие технические характеристики исполнителя.

2. Еще один аспект – это совокупность стилей творчества исполнителя. То есть, если обратить внимание на творчество певца, то здесь можно встретить любой стиль. Его творчество охватывает любые жанры, начиная с периода барокко, вплоть до современной музыки.

Также отметим, что при анализе особенностей творчества И. Назарова можно определить его синтетический характер. Так, в своем творчестве исполнитель уделяет место различным жанрам и стилям. Как известно, существует определенный репертуар контртеноров – исполнители с этим тембром, в основном, обращаются к музыке XVII–XVIII вв. Поскольку музыка того периода считалась родным репертуаром для исполнителей с контртеноровым тембром голоса, она удобна и с точки зрения исполнения. И. Назаров, не ограничиваясь традиционным репертуаром контртеноров, включил в свой репертуар музыку композиторов разных течений. В их числе камерно-вокальное творчество русских, азербайджанских, западноевропейских композиторов и музыка разных народов. Так, впервые в мире вокального искусства певец исполнил романсы С. Рахманинова, П. Чайковского, И. Брамса, Р. Шумана, а также вокальный цикл Ф. Шуберта «Лебединая песня». Это само по себе требует специфической техники исполнения. Для более глубокого изучения вышеизложенного обязательно изучение принципов техники исполнения контртеноров.

Разнообразные стили исполнения, жанры и их исполнение с различными тембрами голоса позволяют определить сложный структурный процесс исполнения. Обычно вокальные исполнители продолжают свое творчество в одной технике исполнения, потому что это требует не только особой техники исполнения и принципа подхода, но и в определенном смысле является важной особенностью. А это ставит перед вокальным исполнителем определенные исполнительские требования, предполагает профессиональное использование

голосового аппарата, наличие совершенной техники, определенных навыков исполнения и широкого мировоззрения. Данный фактор можно определить в творчестве каждого исполнителя-контртенора. И. Назаров же сумел объединить в своем творчестве не только различные жанры и стили, но и особую исполнительскую технику. Это можно расценивать как редкое явление не только в истории азербайджанской музыки, но и в мировом вокальном исполнительском искусстве (Kukhmazova, 2020). Так, на мировых сценах не часто встречаются исполнители с подобными характеристиками, а в азербайджанском вокальном исполнительском искусстве это новшество. Все это свидетельствует о широком и ярком репертуаре.

В ходе проведенных исследований было установлено, что диапазон голоса исполнителя составляет пять октав. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к исполненным им партиям. Среди них есть произведения, охватывающие различные тесситуры. Анализируя их, мы определяем, что И. Назаров исполняет партии баса, баритона, контральто, меццо-сопрано и сопрано (Bakirova, 2019, с. 108-109). В целом, детальное изучение указанных моментов позволяет лучше прояснить творческий образ певца.

Голосовой диапазон исполнителя охватывает большой интервал от ноты с контр-октавы до ноты е третьей октавы. В голосе исполнителя переход от баритона к контртенору приходится на звуки $a-h-c^1-d^1$. Во время выступления в переходной позиции происходит процесс перестройки голосового аппарата.

Одним из основных объектов исследований в мировой вокальной науке является изучение особенностей голоса исполнителей с различными тембрами голоса, физиологических показателей голосовых складок, а также физических параметров голоса. Как известно, одним из важных факторов, определяющих тембр голоса у вокальных исполнителей, является длина голосовых складок. Исследователи определили длину голосовых складок для каждого типа голоса. Длина голосовых складок у исполнителей и тембр голоса в основном оцениваются следующим образом:

Тип голоса	Сопрано	Меццо-сопрано	Тенор	Баритон	Бас
Длина голосовых складок (мм)	14.0-19.0	18.0-21.0	18.0-22.0	22.0-24.0	24.0-25.0
Ширина голосовых складок (мм)	2.0-3.0	2.5-3.0	2.5-3.0	3.0-4.0	3.0-5.0

Это позволяет прийти к заключению, что длина голосовых складок влияет на тембр голоса. Однако возникает интересный вопрос: какова длина голосовых складок у исполнителей, обладающих двумя тембрами голоса?

Во время проведения томографических наблюдений исполнителя удалось определить некоторые физические параметры. Отметим, что исследование проводилось на гласной букве «и». Мощность голоса исполнителя колеблется

в пределах 57-114 дБ. Установлено, что длина голосовых складок составляет 20 мм, а ширина – 6 мм. В связи с тем, что исполнители, обладающие двумя тембрами голоса, составляют меньшинство, изучение особенностей их голоса создает определенные трудности. С этой точки зрения анализ голоса исполнителя, и получение некоторых показателей может сыграть важную роль в исследованиях в этой области.

Рис. 1.

Рис. 2.

Контртенорное исполнение основывается на сложной технике и отличается от традиционного исполнения. Историю пения контртеноровым голосом музыковеды интерпретируют как путь от модальности к фальцету. Об этом подробно рассказывается в книге английского исследователя Саймона Рэйвенса (Ravens, 2014, с. 38-44). Культура контртенорного исполнения изменялась в зависимости от техники исполнения, а также от времени, школы, композитора и прочих факторов (Clapton, 2015). По этой причине, исследуя средневековые системы обучения, можно встретить разные принципы техники исполнения и различную терминологию, относящуюся к контртенору. Иногда музыканты, отмечая, что контртеноры основываются на технике фальцета, сходятся во мнении, что это не полноценный голос. Однако представление о том, что они основываются однозначно на использовании техники фальцета – неверно. В ходе исследований было доказано, что исполнение контртенора является полноценным голосом и основывается на смешанной технике (микст).

Фальцет – это техника, используемая во всех типах голоса, в основном для демонстрации виртуозности голоса и получения определенных его оттенков. «*Falsetto*» – итальянское слово, означающее «ложь». Это самый высокий регистр среди мужских голосов, и здесь используется только главный регистр. При использовании фальцета голос мягкий, а с точки зрения обертона – недостаточный (поэтому его называют неверным) (Келдыш, 1990, с. 75).

Контртенор – это комбинированная техника, то есть механизм фальцета одновременно резонирует в груди, превращаясь в полноценный голос, основанный на силе дыхания. Техника исполнения контртенора достигается путем преобразования фальцета в грудной голос. По этой причине, в отличие от фальцета, исполнение контртеноров более объемное, мощное, насыщенное, опирающееся на дыхание. То есть контртеноры обладают всеми характеристиками модалного голоса. При исполнении в этой технике голосовые складки могут смыкаться и полностью, и наполовину, а также могут соприкоснуться только их внешние части. В исследованиях многих ученых также было установлено, что механизм работы голосового аппарата у контртеноров, методы извлечения звука близки к принципу работы модалного голоса. Нам хотелось бы отметить результаты исследования выдающегося российского ученого В. Морозова четырех исполнителей с контртеноровым голосом: «Установленные нами различия среди контртеноров по параметрам ВПФ, равно как и отличия их от теноров, есть основания объяснить особенностями работы голосового аппарата певцов, т.е. особенностями техники пения. Обычно считается, что голос контртенора – это "разработанный фальцет". Вместе с тем не ясно, в чем конкретно состоит механизм этой "разработки". Известно, что спектр певческого голоса и его тембр определяются двумя факторами. Во-первых, особенностями работы голосовых складок, которые при пении в грудном регистре формируют более насыщенный высокими обертонами спектр голоса, а при фальцете уровень высоких гармоник снижается. В обоих случаях амплитуда гармоник спектра голосовых складок более или менее круто (в среднем около 12 дБ/окт.) спадает от основного тона к высоким частотам и не содержит никаких формантных максимумов в т.ч. и ВПФ. Попытки приписать голосовым складкам способность образовывать ВПФ "по механизму краевого тона", то есть без участия резонаторов (Рудаков, 1964) теоретически и экспериментально не обоснованы. В области ВПФ (2000–3000 Гц) спектр колебаний голосовых складок даже при форсированном звуке на 30–50 дБ ниже основного тона голоса и повторим, – не имеет сколько-нибудь заметного максимума амплитуды гармоник (по данным лабораторий Белл, Фанта и др.). Во-вторых, спектр голоса зависит от активности резонаторов голосового аппарата, которые значительно видоизменяют спектр голосового источника (голосовых складок), т.е. образуют формантную структуру как речевого, так и певческого голоса, в частности высокую певческую форманту. Что касается первого механизма, то в недавней работе Й. Сундберга и К. Хегсета с применением современных глоттографических технологий установлено, что по сравнению с тенорами и баритонами контртенора: 1) поддерживают в пении значительно более низкое субглоттальное фонационное давление воздуха (около 20 мм H₂O, вместо 40–50 и более мм H₂O у теноров и баритонов), что приводит к менее плотному смыканию голосовых складок; 2) фаза смыкания голосовых складок у контртеноров значительно короче и соответственно фаза размыкания длиннее; 3) ток воздуха через голосовую щель больше; 4) форма импульсов тока воздуха более округлая, что приводит к снижению уровня высоких гармоник в спектре и преобладанию основного тона голоса... Таким образом, полученные нами результаты так же, как и работа Сундберга Хогсета, дают основание полагать, что механизм

голосообразования контртеноров не чисто фальцетный, а носит, скорее всего, микстовый характер» (Морозов, 2016). В то же время принцип действия техники исполнения контртеноров изучался в исследованиях М. С. Аметрано-Джексона (Ametrano Jackson, 1987, с. 18-25), П. Гилельса (Giles, 1982, 1994, 2005), Л. Рименса (Riemens, 1977, с. 58-61) и многих других ученых, ознакомившись с которыми можно прийти к определенным выводам.

Данная исполнительская техника и составляет суть контртенорного мастерства И. Назарова. Как уже упоминалось выше, культура, к которой принадлежит каждый исполнитель-контртенор, играет важную роль в его формировании как певца. С этой точки зрения хотелось бы отметить, что исполнение И. Назарова отражает также особенности техники восточного пения. Основа вокальной школы И. Назарова отображает традиции азербайджанской и итальянской вокальных школ. Хотелось бы отметить, что первое вокальное образование И. Назаров получил как ханенде, и эта особенность также повлияла на его стиль исполнения. С этой точки зрения можно получить представление об общих чертах исполнительских особенностей И. Назарова, проанализировав технику вокального исполнения мугама.

Исполнение мугама требует от ханенде выполнения сложных техник, работы с голосом в каждом диапазоне и прочих особенностей. Хотя этот принцип и лежит в основе академического вокала, в мугамном искусстве он проявляется в совершенно иной форме. Это различие проявляется в интервальной структуре музыки, в наличии разнопланового ладо-тонального отношения, в реализации музыкального мышления на основе отличного принципа. Отметим, что с точки зрения теории азербайджанской музыки оно было фундаментально исследовано в книге великого композитора У. Гаджибейли «Основы азербайджанской народной музыки» (Гаджибеков, 1945). Здесь изложено построение мелодий по ладам, составляющим основу азербайджанской музыки, их структурные особенности, звуковую систему, порядок сокращения голосовых складок и т. д.

В азербайджанской музыке исполняемая мелодия производится канонически. То есть хроматизм, орнаменты, которые используются в соответствии с каждым ладом, заранее известны исполнителю. При этом здесь основной фактор, создающий своеобразие этой музыки – это интервальный состав орнаментов, мелодических движений, обусловленный закономерностями лада, что совершенно отличается от западноевропейской музыки. А это сказывается на вокальном исполнении, механизме работы голосового аппарата. Состояние голосовых складок и голосового аппарата при исполнении мугама также проявляется по-разному из-за разной техники исполнения. Из этого следует, что мугам и академическое вокальное исполнение основаны на разных принципах. Также хотелось бы подчеркнуть, что физиологические особенности техники исполнения мугама и принципы его исполнения вот уже много лет находятся в центре внимания европейских исследователей.

Искусство исполнения высоким голосом ярко отражено в национальной музыке Азербайджана в исполнении мугама. Имеются секции мугама с очень высоким содержанием тесситуры. Здесь можно упомянуть Катар, Симайи-Шамс и другие мугамы, которых достаточно большое количество. Здесь наиболее важ-

ными качествами считаются безупречная техника фальцета и исполнение в высокой тесситуре. Однако применяемая здесь исполнительская техника (фальцет) отличается от академического вокала тем, что исполняется в другой форме. При этом исполнение мугама преимущественно основано на горловой технике.

В своем творчестве И. Назарову удалось совместить обе техники исполнения. Иными словами, его исполнение азербайджанского мугама основано на технике контртенорового исполнения, и в совокупности богатые исполнительские традиции искусства мугама еще больше обогащают стиль пения красочными оттенками. В качестве примера можно взять часть мугама «Баяты-Шираз» в исполнении музыканта, а также голосовые тона, технику исполнения, звуковоспроизведение и другие особенности, полученные при исполнении азербайджанской народной песни «Sarı gelin» («Златовласая невеста») (Asgerova, 2020, с. 38-41). Это приводит к иной интерпретации этих песен (традиционный голосовой тембр или исполнение ханенде). В виде видеоматериала представлена часть мугама «Баяты-Шираз» в исполнении И. Назарова (Nazarov, 2017) в телепроекте «Большая Опера» и в исполнении профессионального ханенде (Mansurov, 2013).

Вместе с тем отметим, что это влияет не только на процесс звукообразования, но и на процесс модификации гласных. Так, И. Назаров использует в исполнении длинных нот не букву «h», а употребляет различные гласные в форме легато. А это делает звучание более быстрым, плавным и текучим.

Иногда выступления артиста включают в себя технику и баритона, и контртенора. Это означает гармоничное сочетание различных техник исполнения. В интервью И. Назаров также отмечает, что в обоих тембрах очень сложно: «Это значит постоянно перерождаться, чувствовать себя то одним, то другим человеком даже своими мыслями. Быть разным, перевоплощаться. Когда на одни складки падает два голоса, это значит, что все время надо перестраиваться» (Энверли, 2017).

Выводы

Таким образом, контртеноровое исполнение И. Назарова построено на сложной технике исполнения. Здесь хотелось бы отметить, что музыкант отдает предпочтение разным техникам в зависимости от жанра произведения. С этой точки зрения исполнение контртенора можно классифицировать следующим образом:

1. При исполнении произведений композиторов периода барокко опирается именно на контртеноровое исполнение.
2. При исполнении азербайджанской народной музыки и мугамов одновременно использует академические и национальные вокальные техники.
3. При исполнении музыки разных народов адаптирует их под контртеноровую технику исполнения.

Вместе с тем отметим, что национальное вокальное искусство Азербайджана оказало влияние на контртеноровое исполнение И. Назарова. Исполнительские элементы азербайджанской национальной музыки выступают в ка-

чество основного выразительного средства в исполнении вокалиста. Особенно это проявляется в исполнении им азербайджанской народной музыки, коротких отрывков из мугама. Элементы национальной музыки также можно рассматривать как виртуозный компонент исполнительской техники И. Назарова. В этом случае артист использует принципы как контртенорного пения, так и исполнения мугама.

Принимая во внимание все вышесказанное, можно прийти к заключению, что деятельность И. Назарова обогащает технику исполнения контртенора, вносит новые веяния и расширяет принцип исполнения.

Список библиографических ссылок

- Гаджибеков, У. (1945). *Основы азербайджанской народной музыки*. Азмузгиз.
- Келдыш, Ю. В. (Ред.). (1990). *Музыкальный энциклопедический словарь*. Большая советская энциклопедия.
- Морозов, В. П. (2016). Голос контртенора. В Н. С. Можайкіна, *Методика викладання вокалу* (с. 69-79). Ліра-К.
- Энверли, Е. (2017, 15 Июля). Два в одном. *Region Plus*, 343. <http://regionplus.az/ru/articles/view/6278>.
- Abdullazade, G. (2020). *Ilham Nazarov: serhedsiz ses... Savad*.
- Ametrano Jackson, M. C. (1987). The High Male Range. *Folia Phoniatrix et Logopaedica*, 39(1), 18-25. <https://doi.org/10.1159/000265835>.
- Asgerova, X. (2020). "Sarı Gelin" xalq mahnisi İlham Nazarovun tefsirinde. *Madaniyyat/Culture*, 5(333), 38-41.
- Bakirova, G. (2019). İlham Nazarovun opera ifachiliginda bezi xususiyetler. *Musiqi Dünyası*, 4(81), 108-115.
- Clapton, N. (2015). Countertenors Evaluated. *Early Music*, 43(3), 527-528. <https://doi.org/10.1093/em/cav055>.
- Giles, P. (1982). *The Counter Tenor*. Frederick Muller Limited.
- Giles, P. (1994). *The History and Technique of the Counter-Tenor: A Study of the Male High Voice Family*. Scholar Press.
- Giles, P. (2005). *A Basic Countertenor Method*. Kahn & Averill.
- Giles, P., & Steane, J. B. (2001). Countertenor. *The New Grove Dictionary of Opera*. <https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.06694>.
- Hardwick, M., & Hardwick, M. (1980). *Alfred Deller: A Singularity of Voice*. Praeger Publishers.
- Humbatov, V. (2020). Scientific Work of İlham Nazarov, a Prominent Representative of the Modern Vocal Performance School of Azerbaijan. *Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Musical Art*, 3(2), 132-145. <https://doi.org/10.31866/2616-7581.3.2.2020.219158>.
- Kukhmazova, Y. (2020). Azərbaycan vokal ifachiligi kontekstinde İlham Nazarovun yaradıcılığının novatorluğ xususiyetlerine dair. *Musiqi elmi, madaniyyati va təhsilinin aktual problemləri*, 1(8), 61-69.
- Mansurov, B. (2013, 22 сентября). *Ağaxan Abdullayev – "Bayatı-Şiraz"* [Видео]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=O1fTSMWkK2c>.

- Nazarov, I. (2017, 29 октября). *Азербайджанец Ильхам Назаров исполняет мугам на конкурсе Большая опера* [Видео]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=CpVJ94F_nis.
- Nazarov, I. (2020). Interpretation Peculiarities of Opera Arias of Azerbaijani and Western European Composers Performed by Muslim Magomayev. *Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Musical Art*, 3(2), 204-217. <https://doi.org/10.31866/2616-7581.3.2.2020.219170>.
- Piriyev, R. (2020). Avropa akademik vokal ifachilig mektebinin İlham Nazarovun kontratenor kimi formalashmasında rolu. *Axtarışlar*, 2(36), 159-169.
- Ravens, S. (2014). *The Supernatural Voice: A History of High Male Singing*. Boydell Press.
- Riemens, L. (1977). Stimmkunst oder Kunststimme: Kastraten, Falsettisten und Countertenöre. *Musik und Medizin*, 3(1), 58-61.
- Tippet, M., Bergmann, W., & Spencer, R. (1980). Alfred Deller. *Early Music*, 8(1), 43-45. <https://doi.org/10.1093/earlyj/8.1.43>.

References

- Abdullazade, G. (2020). *Ilham Nazarov: Serhedsiz Ses... [Ilham Nazarov: A Boundless Voice...]*. Savad [in Azerbaijani].
- Ametrano Jackson, M. C. (1987). The High Male Range. *Folia Phoniatica et Logopaedica*, 39(1), 18-25. <https://doi.org/10.1159/000265835>.
- Anvarli, E. (2017, July 15). Dva v Odnom [Two in One]. *Region Plus*, 343. <http://regionplus.az/ru/articles/view/6278> [in Russian].
- Asgerova, X. (2020). "Sarı Gelin" Xalq Mahnisi İlham Nazarovun Tefsirinde [The Folk Song "Sarı Gelin" in the Interpretation by İlham Nazarov]. *Madaniyyat/Culture*, 5(333), 38-41 [in Azerbaijani].
- Bakirova, G. (2019). İlham Nazarovun Opera Ifachiligində Bezi Xüsusiyyətlər [Some Features in İlham Nazarov's Operatic Creativity]. *Musiqi Dünyası [World of Music]*, 4(81), 108-115 [in Azerbaijani].
- Clapton, N. (2015). Countertenors Evaluated. *Early Music*, 43(3), 527-528. <https://doi.org/10.1093/em/cav055>.
- Giles, P. (1982). *The Counter Tenor*. Frederick Muller Limited.
- Giles, P. (1994). *The History and Technique of the Counter-tenor: A Study of the Male High Voice Family*. Scholar Press.
- Giles, P. (2005). *A Basic Countertenor Method*. Kahn & Averill.
- Giles, P., & Steane, J. B. (2001). Countertenor. *The New Grove Dictionary of Opera*. <https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.06694>.
- Hajibeyov, U. (1945). *Osnovy Azerbaidzhanskoi Narodnoi Muzyki [Fundamentals of Azerbaijani Folk Music]*. Azmuzgiz [in Russian].
- Hardwick, M., & Hardwick, M. (1980). *Alfred Deller: A Singularity of Voice*. Praeger Publishers.
- Humbatov, V. (2020). Scientific Work of İlham Nazarov, a Prominent Representative of the Modern Vocal Performance School of Azerbaijan. *Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Musical Art*, 3(2), 132-145. <https://doi.org/10.31866/2616-7581.3.2.2020.219158>.
- Keldysh, Yu. (Ed.). (1990). *Muzykal'nyi Entsiklopedicheskii Slovar' [Musical Encyclopedic Dictionary]*. Bol'shaya Sovetskaya Entsiklopediya [in Russian].

- Kukhmazova, Y. (2020). Azərbaycan Vokal Ifachiligi Kontekstinde İlham Nazarovun Yaradıcılığının Novatorluğ Khususiyetlerine Dair [On the Innovative Features of the Creativity of İlham Nazarov in the Context of Azerbaijani Vocal Performance Art]. *Musiqi Elmi, Madaniyyati va Tahsilinin Actual Problemləri* [Actual Problems of Music Science, Culture and Education], 1(8), 61-69 [in Azerbaijani].
- Mansurov, B. (2013, September 22). *Ağaxan Abdullayev – "Bayatı-Şiraz"* [Agakhan Abdullayev – "Bayatı-Shiraz"] [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=O1fTSMWkK2c>.
- Morozov, V. P. (2016). Holos Kontrtenora [Voice of the Countertenor]. In N. S. Mozhaikina, *Metodyka Vykładannia Vokalu* [Methods of Teaching Vocals] (pp. 69-79). Lira-K [in Ukrainian].
- Nazarov, I. (2017, October 29). *Azerbajdzhanec İlham Nazarov Ispolnjaet Mugam na Konkurse Bol'shaja Opera* [Azerbaijani İlham Nazarov Performs Mugam at the Big Opera Competition] [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=CpVJ94F_nis.
- Nazarov, I. (2020). Interpretation Peculiarities of Opera Arias of Azerbaijani and Western European Composers Performed by Muslim Magomayev. *Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Musical Art*, 3(2), 204-217. <https://doi.org/10.31866/2616-7581.3.2.2020.219170>.
- Piriyev, R. (2020). Avropa Akademik Vokal Ifachilig Mektebinin İlham Nazarovun Kontratenor Kimi Formalashmasında Rolu [The Role of the European Academic School of Vocal Performance on the Formation of İlham Nazarov as a Countertenor]. *Axtarışlar* [Searches], 2(36), 159-169 [in Azerbaijani].
- Ravens, S. (2014). *The Supernatural Voice: A History of High Male Singing*. Boydell Press.
- Riemens, L. (1977). Stimmkunst oder Kunststimme: Kastraten, Falsettisten und Countertenöre [Voice Art or Art Voice: Castrats, Falsettists and Countertenors]. *Musik und Medizin* [Music and Medicine], 3(1), 58-61 [in German].
- Tippett, M., Bergmann, W., & Spencer, R. (1980). Alfred Deller. *Early Music*, 8(1), 43-45. <https://doi.org/10.1093/earlyj/8.1.43>.

ПРОЯВ ЕЛЕМЕНТІВ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ МУЗИКИ В ТЕХНІЦІ ВИКОНАННЯ ІЛЬХАМА НАЗАРОВА ЯК КОНТРТЕНОРА

Осман Озель

доктор філософських наук;
ORCID:0000-0003-2399-5728; e-mail: osman.ozel.85@mail.ru
Фатса, Туреччина

Анотація

Стаття присвячена вивченню особливостей вокального виконання заслуженого артиста Азербайджанської Республіки Ільхама Назарова, який увійшов в історію азербайджанської музичної культури як перший виконавець з контртеноровим тембром голосу. Водночас унікальність співака у вокальному мистецтві полягає і в тому, що він володіє широким діапазоном, а також різними голосовими тембрами, що обумовлює використання різної виконавської техніки.

Мета дослідження – визначення особливостей техніки вокального виконання Ільхама Назарова як контртенора і впливу елементів, властивих азербайджанській музиці, на його техніку виконання.

Методологія дослідження ґрунтується на використанні методів музично-аналітичного, історичного, теоретичного аналізу, а також фізіологічного аналізу голосу. У статті особливості голосу виконавця також представлені документами, що підтверджуються лабораторними аналізами. Методи і принципи підходу, що застосовуються в межах дослідження, спрямовані на вивчення особливостей голосу музиканта і характерних елементів азербайджанської музики в його техніці виконання.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше досліджується вплив азербайджанської музики на виконання заслуженого артиста Азербайджанської Республіки Ільхама Назарова. Водночас пояснюється місце і важливість творчості музиканта, оскільки він перший виконавець з контртеноровим тембром голосу в мистецтві вокального виконання Азербайджану. Озвучування зразків національної музики таким тембром голосу вимагає техніки відмінного виконання. В цьому відношенні структура виконання музиканта є процесом, що заснований на складній техніці. Зазначені особливості вперше вивчені і досліджені на наукових підставах.

Висновки. Особливості голосу Ільхама Назарова перетворюють його в унікальну подію в музичній культурі Азербайджану. У дослідженні вперше приділяється увага фізіологічним особливостям голосу музиканта і представлені розміри голосових складок. Таким чином, пояснюється обсяг широкого діапазону голосу виконавця, а також причина його виконання і басовим, і контртеноровим тембром голосу. Контртеноровий тембр голосу має своєрідну техніку виконання. Виконавці, які володіють таким тембром голосу переважно звертаються до творів композиторів епохи Бароко. Озвучування національної музики Азербайджану контртеноровим тембром голосу означає об'єднання двох різних технік виконання. Так, у своїй творчості виконавець успішно об'єднав техніку контртенорового виконання з особливостями своєрідного виконання азербайджанського мугама, унаслідок чого музикант зміг сформувати оригінальний стиль виконання.

Ключові слова: Ільхам Назаров; техніка виконання контртенора; музика епохи Бароко; діапазон; виконання мугама; азербайджанська музика

MANIFESTATION OF AZERBAIJANI MUSIC ELEMENTS IN ILHAM NAZAROV'S PERFORMANCE TECHNIQUE AS A COUNTERTENOR

Osman Ozel

PhD; ORCID:0000-0003-2399-5728; e-mail: osman.ozel.85@mail.ru
Fatsa, Turkey

Abstract

The article is devoted to the study of the features of the vocal performance of the Honored Artist of the Republic of Azerbaijan İlham Nazarov, who entered the history of Azerbaijani musical culture as the first performer with a countertenor timbre of voice. At the same time, the

singer's uniqueness in vocal art lies in the fact that he has a wide range, as well as various vocal timbres, which determines the use of various performing techniques.

The purpose of the research is to determine the features of Ilham Nazarov's vocal performance technique as a countertenor and the influence of elements inherent in Azerbaijani music on his performance technique.

The research methodology is based on the use of methods of music-analytical, historical, theoretical analysis, as well as physiological analysis of voice. In the article, the characteristics of the performer's voice are also presented with documents, which are confirmed through laboratory tests. The methods and principles of the approach used in the framework of the research are aimed at studying the features of the musician's voice and studying the characteristic elements of Azerbaijani music in its performance technique.

The scientific novelty of the research is that the influence of Azerbaijani music on the performance of the Honored Artist of the Republic of Azerbaijan Ilham Nazarov is being investigated for the first time. At the same time, the author explains the place and importance of the musician's work in the art of vocal performance in Azerbaijan. I. Nazarov is the first performer with a countertenor voice timbre in the art of vocal performance in Azerbaijan. Voicing samples of national music with such a timbre of the voice itself requires a technique of distinctive performance. In this respect, the structure of the musician's performance is a process based on a complex technique. These features have been first studied and investigated on a scientific basis.

Conclusions. Based on the study of the features of I. Nazarov's performance, the following may be concluded: I. Nazarov is a vivid example of the art of vocal performance in Azerbaijan. The features of the voice turn the performer into a unique phenomenon in the musical culture of Azerbaijan. The study focuses on the physiological features of the musician's voice and presents the size of the vocal folds for the first time. This explains the volume of the broadband of the performer's voice, as well as the reason for his performance by both the bass and countertenor timbre of the voice.

The countertenor timbre of the voice has a distinct technique of performance. Performers having such a timbre of voice mostly refer to the composers' works of the Baroque period. Voicing the national music of Azerbaijan with a countertenor voice timbre in itself means the combination of two different performance techniques. Thus, in his work, the performer successfully combined the technique of countertenor performance with the features of the original performance of Azerbaijani mugham. As a result, the musician was successful in forming a unique, original style of performance.

Keywords: Ilham Nazarov; counter-tenor performance technique; Baroque music; range; mugham performance; Azerbaijani music

